

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4442252>
УДК 34.096

«ЛЁГКАЯ СМЕРТЬ» ИЛИ БОРЬБА ЗА ЖИЗНЬ

Г.М. Хамитова,
к.ю.н., доц., кафедра биомедэтики, медицинского права и истории медицины
А.Ф. Нигматуллина,
студент 1 курса, лечебный факультет,
КГМУ,
г. Казань

Аннотация: Жизнь – самое дорогое, что есть у человека. Однако, в определенных жизненных ситуациях судьба может отодвинуть её ценность на второй план и сыграть с человеком в злую шутку, тем самым поставив его перед сложным выбором: продолжать бороться за свою жизнь, несмотря на нескончаемую боль, или же ускорить процесс наступления смерти, который позволит достойно уйти на тот свет без страданий. В статье поднимается актуальная и животрепещущая проблема эвтаназии – процедуры преждевременного прекращения жизни тяжело больными людьми, описываются формы проведения эвтаназии и, самое главное, проблемы с точки зрения права: правовое несоответствие в законодательстве Российской Федерации, выявленное в ходе анализа статей о правах пациента в Федеральном законе №323 «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации», и отсутствие правовой регуляции отношений между пациентом, его законными представителями или опекунами с одной стороны и медицинскими работниками с другой по поводу осуществления эвтаназии, то есть отсутствие статьи в Уголовном Кодексе Российской Федерации, дающей отдельную уголовную оценку проведению данной процедуры. Проблема правомерности проведения эвтаназии актуальна с момента её появления. В настоящее время законодательству Российской Федерации необходимы нововведения: поправки в статью, допускающей пассивную эвтаназию, и создание статьи в УК РФ, которая могла бы давать справедливую правовую оценку проведению процедуры, ускоряющей смерть.

Ключевые слова: эвтаназия, согласие пациента, правомерность, медицинское вмешательство, преступление

"EASY DEATH" OR FIGHT FOR LIFE

G.M. Khamitova,

Candidate of Law, Associate Professor, Department of Biomedical Sciences, Medical Law and History of Medicine

A.F. Nigmatullina,

1st year student, medical faculty,
KSMU,
Kazan

Abstract: Life is the most precious thing a person has. However, in certain life situations, fate can push its value into the background and play a cruel joke with a person, thereby putting him in front of a difficult choice: to continue to fight for his life, despite endless pain, or to accelerate the process of death, which will allow worthy to go to the next world without suffering. The article raises the actual and burning problem of euthanasia - the procedures for the premature termination of life by seriously ill people, describes the forms of euthanasia and, most importantly, the problems from the point of view of law: legal inconsistency in the legislation of the Russian Federation, identified during the analysis of articles on patient rights in the Federal Law No. 323 "On the basics of health protection of citizens of the Russian Federation", and the lack of legal regulation of relations between the patient, his legal representatives or guardians, on the one hand, and medical workers, on the other, regarding the implementation of euthanasia, that is, the absence of an article in the Criminal Code of the Russian Federation, which gives a separate criminal assessment of this procedure. The problem of the legality of euthanasia has been relevant since its inception. Currently, the legislation of the Russian Federation needs innovations: amendments to the article allowing passive euthanasia, and the creation of an article in the Criminal Code of the Russian Federation, which could give a fair legal assessment of the procedure that accelerates death.

Key words: euthanasia, patient consent, lawfulness, medical intervention, crime

Введение. В настоящее время современная медицина развивается быстрыми темпами: разрабатывается огромное разнообразие фармацевтических препаратов, применяются современные методы лечения и профилактики, происходит всестороннее внедрение в медицину различных достижений других отраслей науки и др. Всё это направлено на сохранение здоровья и на поддержание долголетней жизни человека [1-5]. Однако не все люди в силу сложившихся жизненных обстоятельств хотят бороться за свою

жизнь и за своё светлое будущее. К сожалению, единственным решением всех проблем для этих людей является преждевременное прекращение жизни, что послужило появлению неоднозначной процедуры под названием «лёгкая смерть» или эвтаназия. Данная процедура получила своё название ещё в 16 веке, которое было впервые предложено английским философом Френсисом Бэконом. Она проводится по настоятельной просьбе и желанию неизлечимо больного пациента с целью избавления его от мучений, страданий, обеспечения достойного ухода из жизни и в какой-то степени с целью проявления внимания по отношению к близким, которые вынуждены постоянно ухаживать за пациентом. Проблема легализации эвтаназии в Российской Федерации и в других странах, кроме тех, где эвтаназия легализована, стоит очень остро и до сих пор является актуальной с момента появления данной процедуры. В связи с этим встаёт вопрос о правомерности использования эвтаназии [6-12].

Методы: анализ статей, затрагивающих вопросы эвтаназии; сбор необходимых данных.

Результаты: При рассмотрении данной темы, необходимо отметить, что эвтаназия имеет две формы, а именно: бывает активной и пассивной – и проводится по просьбе пациента (добровольная эвтаназия) либо в определенных ситуациях по решению родственников, опекунов пациента, который находится в бессознательном состоянии и не в силах принять рациональное решение, или же по решению консилиума врачей (недобровольная эвтаназия). В основе активной эвтаназии лежит целенаправленное введение специального препарата либо осуществление других действий, способствующих ускорению смерти, а именно остановку сердца и дыхания. Пассивная же заключается в отказе от использования жизнеобеспечивающего лечения (лечение либо прекращается, либо вовсе не начинается) и от периода страданий пациента, если улучшение его общего состояния не наблюдается. Под жизнеобеспечивающим лечением понимается комплекс мер, направленных на поддержание нормальной жизнедеятельности человека с использованием ИК, ИВЛ, парентерального питания и т.д. При этом средства, идущие на поддержание жизни одного пациента, у которого шансы на выздоровление минимальны, могут пойти на лечение пациентов, чьи жизни ещё можно спасти (включая трансплантацию органов). Говоря о правомерности эвтаназии в целом, необходимо помнить, что каждый человек имеет право выбора в определении своего жизненного пути и право на свободу, то есть человек может действовать и принимать решения по своей воле и по собственному желанию. Кроме того, приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи ч. 2 ст. 4 Федеральный Закон №323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», отказ от медицинского вмешательства п. 8 ч. 5 ст. 19 Федеральный Закон №323 «Об

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», что может рассматриваться как пассивная эвтаназия, делают процедуру прерывания жизни неизлечимо больного пациента правомерной. Российские исследователи эвтаназии Ю.А. Дмитриев и Е.В. Шленева приходят к выводу, что «конституционное установление права на жизнь логически означает юридическое закрепление права человека на смерть». Несмотря на это, в Российской Федерации существует запрет эвтаназии статья 45 Федерального Закон №323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», то есть запрет на осуществление данной процедуры (активной и пассивной эвтаназии) медицинским работником при любых обстоятельствах, как бы сильно не настаивал на этом пациент. Следует также отметить, что органы государственной власти Российской Федерации осуществляют охрану здоровья в целях поддержания долголетней активной жизни человека статья 2 Федеральный Закон №323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и организывают паллиативную медицинскую помощь всем нуждающимся статья 16 Федеральный Закон №323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». У пациента есть право умереть собственной смертью, но нет права на реализацию процесса, ускоряющего и обезболивающего её. Причинами запрета эвтаназии в России являются злоупотребление данной процедурой со стороны родственников, опекунов или отдельного медицинского персонала по отношению к пациенту, невозможность определения степени неизлечимости заболевания ввиду недостаточной компетентности отдельных медицинских работников, недостаточности знаний в данной сфере или несовершенства медицинских технологий и влияние ведущих мировых религий, отрицательно относящихся к самоубийству и являющихся главными противниками эвтаназии. Действительно, данная процедура является своеобразной формой самоубийства при помощи медицинского работника, но в этом случае нельзя наказать лицо, склонившее пациента к данной процедуре, так как по российскому уголовному праву склонение к самоубийству не является противоправным деянием, и ответственность за это не предусмотрена. Сама эвтаназия в российском законодательстве рассматривается, как убийство ч.1 ст. 105 Уголовный Кодекс РФ, и имеет сходные с данным преступлением черты в определении, так как является целенаправленным и умышленным причинением смерти другому человеку, несмотря на его добровольную просьбу о преждевременном прекращении жизни в связи с неизлечимой болезнью и испытываемыми при этом мучениями и страданиями. Наличие просьбы потерпевшего не только не освобождает от ответственности медицинского работника, но и нисколько не смягчает её. Необходимо отметить, что выбор формы осуществления эвтаназии является основополагающим фактором при определении тяжести совершенного

преступления: активная эвтаназия является более тяжким преступлением статья 105 Уголовный Кодекс РФ, умышленное причинение смерти другому человеку, пассивная эвтаназия является преступлением небольшой степени тяжести, по сравнению с активной статья 124 Уголовный Кодекс РФ, неоказание помощи больному, статья 125 Уголовный Кодекс РФ, оставление в опасности. Отдельная статья по эвтаназии в Уголовном Кодексе Российской Федерации не существует.

Вывод: В российском законодательстве не существует специального закона о правовом регулировании вопросов эвтаназии. Следовательно, данная правовая проблема актуальна, в связи с этим встаёт вопрос о поиске правового решения. Ведь появление медицинских нововведений, достижений требует совершенствования как правовых норм, регулирующих проблему преждевременного ухода из жизни, так и права на жизнь, расширив его и включив в него право на смерть в определенных случаях во избежание снижения значимости человеческой жизни, лишения шанса выжить в случае неправильного диагноза, торможения научных исследований в сферах по поиску эффективных средств лечения, злоупотребления родственниками, опекунами пациента, медицинскими работниками, несерьёзных причин выбора эвтаназии. Следовательно, статья 20 Конституции РФ, в которой говорится о праве каждого человека на жизнь, требует поправок, а именно включение в неё права на смерть и требований к условиям проведения эвтаназии во избежание вышесказанных отрицательных причин и последствий, то есть легальное осуществление эвтаназии требует появления права человека на самостоятельное определение своей судьбы: как права на жизнь, так и права на смерть - и установленных законом определенных требований к осуществлению эвтаназии: проверка достоверности диагноза неизлечимо больного пациента, исключение несерьёзных причин проведения эвтаназии лицам, ведущих нормальную жизнедеятельность и не имеющих неизлечимых болезней, неоднократное проведение консилиума квалифицированных медицинских работников, полностью ознакомленных с историей болезни пациента и принявших участие в его обследовании, исключение корыстных целей у родственников, опекунов пациента (проведение проверки документов о завещании, дележе имущества и т.д.) и медицинского персонала (осуществление контроля по предотвращению коррупции). Если же политика России целенаправленно идёт по курсу запрета эвтаназии как пассивной, так и активной, то следует пересмотреть статью 4 Федеральный Закон №323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в которой говорится о приоритете интересов пациента, и внести в неё условия, при которых данные интересы пациента будут в приоритете, так как неизлечимо больной пациент, испытывающий мучения, будет думать только о прекращении жизни, что будет не

соответствовать статье 45 Федеральный Закон №323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», запрет эвтаназии. Не только статья 4 Федеральный Закон №323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» нуждается в доработке, но и п. 8 ч. 5 ст. 19 Федеральный Закон №323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», дающий право пациенту на отказ от медицинского вмешательства, что, как говорилось ранее, может рассматриваться, как проведение пассивной эвтаназии, что запрещено статьёй 45 Федеральный Закон №323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», запрет эвтаназии. В данном случае право на отказ от медицинского вмешательства должно осуществляться в определенных ситуациях, которые должны быть оговорены законом, к примеру, отказ возможен, если жизнь человека не ставится под угрозу и последствия отказа в дальнейшем не приведут к летальному исходу и большому вреду здоровья пациента. Если же, зная всю информацию о здоровье и о последствиях, пациент или его законные представители отказываются от медицинского вмешательства, необходимо выяснить причины данного отказа и принять меры по их устранению во избежание летальных исходов и корыстных целей родственников и опекунов пациента. Приводить отказ в действие только по истечении определенного промежутка времени при неоднократном проведении консилиума высококвалифицированных медицинских работников, которые ознакомлены с историей болезни пациента и принимали участие в его обследовании, если улучшение общего состояния пациента не наблюдается и не прогнозируется. Исходя из вышеизложенного, требуется введение необходимых поправок в Федеральный Закон №323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», а именно статьи 4 и 5. Не стоит также забывать и о проблеме, которая связана с уголовной ответственностью за целенаправленное убийство по просьбе неизлечимо больного пациента с целью избавления его от физических и моральных страданий. Следовательно, необходимо принятие отдельной статьи в Уголовном Кодексе РФ, регулирующей проведение эвтаназии и осуществляющей отдельную уголовную оценку с принятием в счёт всех факторов, для правильной классификации эвтаназии, как преступления.

Заключение: Таким образом, в Российской Федерации присутствует правовое несоответствие по такой актуальной проблеме, как эвтаназия, которое определяется одновременным существованием, с одной стороны, запрета на проведение и активной, и пассивной эвтаназии, с другой стороны, права пациента отказываться от медицинской помощи, что может расцениваться, как пассивная эвтаназия, и отсутствует необходимая правовая регуляция взаимоотношений по осуществлению эвтаназии, вследствие чего возникает определенное правовое несоответствие между уголовно-правовой

оценкой убийства по просьбе неизлечимо больного с целью избавления его от страданий, мучений и объективными свойствами этого деяния. Как предлагают многие отечественные юристы сегодня, остро назрела реальная необходимость в принятии отдельного Федерального закона «Об эвтаназии».

Список литературы

[1] Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, N 31, ст. 4398. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 26.10.2020).

[2] Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 27.12.2019). // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, N 25, ст. 2954. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_299006/ (дата обращения: 26.10.2020).

[3] Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ (ред. от 23.07.2013 г.). Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации. // Собрание законодательства РФ. – 2011. № 48. ст. 6724. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=LAW&n=121895&req=doc> (дата обращения: 26.10.2020).

[4] Иванова Е.А. Эвтаназия как социальная проблема. / Е.А. Иванова, Н.В. Журилов. // Медицинское право: теория и практика. – 2019. Т. 5, № 1(9). 23-29 с.

[5] Ишбулдин А.Р. Эвтаназия. Право на достойный уход из жизни. / А.Р. Ишбулдин. // Дневник науки. – 2020. № 2 (38). 26 с.

[6] Коваленко С.А. Проблема легализации эвтаназии в РФ. / С.А. Коваленко, В.Л. Рассказов. // Научное обеспечение агропромышленного комплекса: матер. 75-й научно-практической конференции студентов по итогам НИР за 2019 год, Краснодар, 2020 г. / ред. кол. А.Г. Коцаев (отв.ред.). – Краснодар: КубГАУ им. И.Т. Трубилина, 2020. 1153-1156 с.

[7] Кузьмин В.Г. Актуальные проблемы эвтаназии РФ. / В.Г. Кузьмин. // Современный взгляд на науку и образование. – 2019. 30-32 с.

[8] Озерова И.В. Проблемы легализации эвтаназии в Российской Федерации. / И.В. Озерова. // Актуальные проблемы конституционного, муниципального, международного права (г. Курск, 2019 г.). – Курск: ЮЗГУ, 2019. 114-117 с.

[9] Брызгалина Е.В. Эвтаназия. / Е.В. Брызгалина. [Электронный ресурс]. – URL: <https://postnauka.ru/video/73035> (дата обращения: 26.10.2020).

[10] Вавилкина Т.В. К вопросу об эвтаназии в законодательстве зарубежных стран / Т.В.Вавилкина. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-evtanazii-v-zakonodatelstve-zarubezhnyh-stran> (дата обращения: 26.10.2020).

[11] Крылова Н.Е. Уголовно-правовая оценка эвтаназии / Н.Е.Крылова. [Электронный ресурс]. – URL: <https://wiselawyer.ru.turbopages.org/wiselawyer.ru/s/poleznoe/27330-ugolovno-pravovaya-ocenka-ehvtanazii> (дата обращения: 26.10.2020).

[12] Симонян Р.З. Правовые нормы об эвтаназии в российском законодательстве: уголовно-правовая характеристика эвтаназии / Р.З. Симонян. [Электронный ресурс]. – URL: <https://applied-research.ru/ru/article/view?id=9738> (дата обращения: 26.10.2020).

Bibliography (Transliterated)

[1] The Constitution of the Russian Federation (adopted by popular vote on 12.12.1993) (taking into account the amendments introduced by the Laws of the Russian Federation on amendments to the Constitution of the Russian Federation of 30.12.2008 N 6-FKZ, of 30.12.2008 N 7-FKZ, of 05.02.2014 N 2-FKZ, dated 21.07.2014 N 11-FKZ) // Collected Legislation of the Russian Federation, 04.08.2014, N 31, art. 4398. [Electronic resource]. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (date accessed: 10/26/2020).

[2] The Criminal Code of the Russian Federation of 13.06.1996 N 63-FZ (as amended on 29.07.2017) (as amended and supplemented, entered into force on 27.12.2019). // "Collection of legislation of the Russian Federation", 17.06.1996, N 25, art. 2954. [Electronic resource]. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_299006/ (date accessed: 10/26/2020).

[3] Federal Law of 21.11.2011, No. 323-FZ (as amended on 23.07.2013). On the basics of protecting the health of citizens in the Russian Federation. // Collection of legislation of the Russian Federation. - 2011. No. 48. Art. 6724. [Electronic resource]. - URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?Base=LAW&n=121895&req=doc> (date accessed: 10/26/2020).

[4] Ivanova E.A. Euthanasia as a social problem. / E.A. Ivanova, N.V. Zhurilov. // Medical law: theory and practice. - 2019. Vol. 5, No. 1 (9). 23-29 p.

[5] Ishbuldin A.R. Euthanasia. The right to a dignified death. / A.R. Ishbuldin. // Science Diary. - 2020. No. 2 (38). 26 p.

[6] Kovalenko S.A. The problem of legalizing euthanasia in the Russian Federation. / S.A. Kovalenko, V.L. Stories. // Scientific support of the agro-industrial complex: mater. 75th scientific and practical conference of students on the results of research for 2019, Krasnodar, 2020 / ed. count A.G. Koschaev (editor-in-chief). - Krasnodar: KubSAU im. I.T. Trubilin, 2020.1153-1156 p.

[7] Kuzmin V.G. Actual problems of euthanasia in the Russian Federation. / V.G. Kuzmin. // A modern view of science and education. - 2019.30-32 p.

[8] Ozerova I.V. Problems of legalizing euthanasia in the Russian Federation. / I.V. Ozerov. // Actual problems of constitutional, municipal, international law (Kursk, 2019). - Kursk: YuZGU, 2019.114-117 p.

[9] Bryzgalina E.V. Euthanasia. / E.V. Splatter. [Electronic resource]. - URL: <https://postnauka.ru/video/73035> (date accessed: 10/26/2020).

[10] Vavilkina T.V. On the issue of euthanasia in the legislation of foreign countries / T.V. Vavilkina. [Electronic resource]. - URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-evtanazii-v-zakonodatelstve-zarubezhnyh-stran> (date accessed: 10/26/2020).

[11] Krylova N.E. Criminal legal assessment of euthanasia / N.E. Krylova. [Electronic resource]. - URL: <https://wiselawyer.ru.turbopages.org/wiselawyer.ru/s/poleznoe/27330-ugolovno-pravovaya-ocenka-ehvtanazii> (date accessed: 26.10.2020).

[12] Simonyan R.Z. Legal norms on euthanasia in Russian legislation: criminal law characteristics of euthanasia / R.Z. Simonyan. [Electronic resource]. - URL: <https://applied-research.ru/ru/article/view?id=9738> (date of access: 10/26/2020).

© Г.М. Хамитова, А.Ф. Нигматуллина, 2020

Поступила в редакцию 29.12.2020

Принята к публикации 5.01.2021

Для цитирования:

Хамитова Г.М., Нигматуллина А.Ф. «Лёгкая смерть» или борьба за жизнь // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. №1-1(3). С. 191-199. URL: <https://ip-journal.ru/Архив/>